

NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA RAMZIYLIK

*Jo ‘raboyeva Yulduzxon Shuxratjon qizi
NamDU Filologiya fakulteti
Adabiyotshunoslik yo‘nalishi magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nazar Eshonqulning “Maymun yetaklagan odam”, “Tobut shahar” hikoyalari tahlil qilinib tuzumning insonlarga ko‘rsatgan salbiy ta‘siri ochib beriladi. Maqolada Nazar Eshonqul asarlari qahramonlari taqdiriga ijtimoiy muammolarning qay darajada ta‘sir etganligini batafsil ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Hikoya, ramz, ramziylik, tasvir, chirkinlik, psixologimuammolar.

Nazar Eshonqul adabiyotimizga murakkab bir davrda kirib keldi. Ya‘ni sobiq sho‘ro saltanati yemirilayotgan bir paytda xalqimiz jahonga yuzlangan, o‘zlikni anglashga bo‘lgan kuchli ishtiyoq avvallari ta‘qiqlangan milliy merosimizni ham, jahon adabiyoti durdonalarini ham shitob bilan o‘zlashtira boshlagan paytda. Nazar Eshonqul ijodiga munaqqidlar ham befarq bo‘lmadi.

Umarali Normatov adibning “Maymun yetaklagan odam” hikoyasini baholar ekan, “...ramziy-simvolik timsollar tashiydigan ma‘noning teran va ko‘lamdorligi, qahramon hayot yo‘lining chuqur tahlili – bu asarni jahon novelistikasining eng yaxshi namunalari qatoriga qo‘yish uchun izn bergan edi”, deb yozadi.

Yozuvchining “Maymun yetaklagan odam” asari to‘liq ramziylikka ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, asardagi hashamatli uy tasviri, qo‘llansa hid, ufunat kabi ramzlar inson umriga, jamiyatning illatlarini ochib berishga qaratilgan. Asar davomida bir umr ishongan narsalari yolg‘on, sarob ekanligini anglagan, butun umr sig‘ingan e‘tiqodining barchasi puch bir narsa ekanligini anglab yetgan insonning psixologik holati mahoratli tarzda ochib berilgan. Bundan tashqari, rassom chol chizgan suratlar va eskizlarning “1957”, “1947”, “1926”, “1928” tarzida nomlanishining o‘zida ham ma‘lum bir ramziylikni ko‘rish mumkin. Ayni, mana shu yillarda, turli qatag‘on, “xalq dushmani” degan ayblovlar bilan millat ziyolilarini qirib yuborish avj olgan edi. Millatning eng sara, hurfikrli kishilarini yoppasiga qatag‘on qilish ommaviy tus olgan davrlarni ko‘rsarib turuvchi rasmlarda qora rang quyushib boradi. Qora rang o‘z ramziy mohiyatini bajaradi.

Rassom chol chizgan suratlarining yillar bilan nomlanishida ham ramziylik bor. “1957”, “1947”, “1937”, “1928”, “1926”, “1921” yillar sanasi Turkiston tarixidagi qizg‘aldoq rangiga bezatilgan sanalar. Millat tarixining alamli kunlarini qisqa va lo‘nda tarzda ayta olish, tasvir va talqindagi o‘ziga xoslik, yozuvchining mahoratidan xabar beradi. Har bir surat va raqam ostidagi yozuvda muallif qalbidagi alamli yaralarning izi aks etgan. Bu kabi xususiyatlar millat chinakam fidoyisi, ma‘rifatli ziyolisining ijodiy qiyofasini ko‘rsatadi.

“1921” sanasi qo‘yilgan suratda qora rang boshqalariga qaraganda kamroq, unda o‘rmondan maymunni yetaklab chiqayotgan kuchli va alp qomat yigit tasvirlangan, suratlarini ko‘zdan kechirgan kishining qalbida allaqanday anglab bo‘lmas va tushunarsiz g‘ashlik paydo bo‘ladi, diliga noxushlik yopirilib kiradi. Agar “1926” yilga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, Abdulla Qodiriyning “Yig‘indi gaplar” asari uchun qamoqqa olinganligiga ishora, ehtimol. Maymun yetaklagan yigit suratida “Yigitning ko‘zlari tiyrak va ishonch bilan porlab turar, maymunning bo‘yniga solingan kishan tarang tortilgan edi”.

Bu suratlarda nafaqat cholning, balki butun boshli davrning fojiasi aks etgan edi. Maymun tabiat ramzi bo‘lib, yigit jamiyatning timsoli. Ma‘lumki, sho‘rolar davrida tabiatni bo‘ysundirish, insoniyat manfaatlariga xizmat qildirish uchun xizmat qilingan edi. Ikki o‘rtadagi ayovsiz kurashlar har ikki tomonga ham ko‘p yo‘qotishlar keltirgan edi. Birgina Orol fojiasining o‘zi ham muammoning nechog‘liq keng qamrovli ekanligini ko‘rsatadi. Tabiatning o‘ziga qilingan zo‘ravonlik uchun o‘ch olishi, munosib javob qaytarishini bugungi kunning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Inson tabiatga qo‘shib, o‘zini, o‘zligini ham xarob qiladi.

Agar yozuvchi Nazar Eshonqul asarlariga jiddiyroq nazar solsak, ularda “qora bo‘yoqlar”, ya‘ni, badbo‘y hid, chirkin joy o‘ziga xos ramziy ma‘noga egaligini anglaymiz. Bu hikoyada ham shu tasvirlarni uchratamiz. “Cholning uyi hashamatli, keng, lekin tashlab ketilgan maydonday huvillab yotardi. Ustun va romlar chirigan, umuman hovlidan badbo‘y hid kelardi. Chirkin hid daraxtlardan, qor ostida qolib qarovsizlikdan xazonlikka yuz tutgan gulzordan, uyning yog‘ochlaridan va ayvonda qalashib yotgan har xil rasmlar uyumidan kelayotgan edi: shaltoq hid esa axlat

solinadigan unduqadan kelardi. Xayoliga birdan unduqadagi axlatlarni chol umri bo‘yi saqlab kelgan bo‘lsa kerak, degan fikrga kelib qoldim”. Yozuvchi nima uchundir bu makonni o‘ta chirkin tasvirlashga intiladi. Yoki bunda ramziy ma’no o‘z ifodasini topganiga e’tibor qaratsak, jamiyatdagi, ya’ni sovuq sho‘rolar hayoti tasvirini o‘ziga xos uslubda taqdim etganligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Axir chol ham bekorga chirkin, shaltoq hid keluvchi narsalarni umr bo‘yi yig‘maganligiga, yig‘sa-da, unda o‘zgacha ma’no borligiga ishonamiz.

Rassom chol mustabid tuzumning, hukmron mafkuraning qilich va qalqoni, tuzum yetishtirgan “siyosiy hushyorlik”, yovuzlik, shavqatsizlik timsoli.

Adabiyotshunos Ulug‘bek Hamdamov “Turfa ranglar uyg‘unligi” nomli maqolasida yozadi: “Agar qahramon hayoti tanlab olingan rang orqaligina olishar ekan, unda shu rangga alohida e’tibor qaratilgani holda qolganlarga ham yo‘l berishga to‘g‘ri keladi. Toki o‘quvchi ko‘rsinki, asar qahramoni atrofida turfa xil ranglar bir edi, biroq taqdir uni shunday girdoblarga otdiki, oqibat uning ko‘zlari, masalan, qoradan o‘zgasini anglamay qoldi. Qolaversa, insonning hayoti boshdan oxir zulmatning ichida kechsa-da, uning orzulari ko‘pincha yorug‘ bo‘ladi”.

Ko‘rinyaptiki, ramz orqali yoki yanada aniqroq aytsak, hikoyadagi “qora ranglar”da ham o‘ziga xos falsafiy mulohazalar yotganligi bu fikrlar orqali ham isbotlash mumkin. Chunki hikoya qahramoni rassom cholning ilk satrlarida ranglar o‘ziga xos tarzda ifodalansa-da, so‘nggi rasmlarda qora rangning ortib borishidan asardagi hikoyaning o‘zi ham lol qoladi va undan qandaydir ma’no izlashga intiladi.

Adabiyotshunos olim Umarali Normatov asar haqida yozadi: “Maymun yetaklagan odam” qahramoni o‘z umrini, hayotini, bor zakovatini, asrimizning “ulug‘ ishlariga“ tikkan, bu borada o‘zini ham ayamagan, qolaversa, jamiyat ham uni siylagan, pensiyaga chiqqunga qadar turli lavozimlarda ishlagan. Uni faqat ilohiy qismat jazolagan. Xotini o‘lib farzandlari nobop chiqib qariganida tanho, qarovsiz, ayanchli ahvolga tushib qolgan. U ish, prinsip deb qarindosh urug‘laridan judo bo‘lgan, unda do‘st- birodarlar ham yo‘q eng yomoni, uning qalbida qarigan chog‘ida, bu foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilish yaqinlashgan damda ruhan taskin topib ovunadigan ilohiy e’tiqod yo‘q.

U.Normatov asosli fikrlarni bayon etib, asar qahramoni haqidagi haqqoniy xulosani bera olgan: “Maymun yetaklagan odam” qahramonining qisman omadi bor ekan, garchi kechikib bo‘lsa-da, u o‘zligini anglab yetganday bo‘ldi”.

Yozuvchining birgina “Maymun yetaklagan odam” hikoyasi achchiq qismat egasiga aylangan shaxs hayoti orqali tanazzulga yuz tutayotgan jamiyat illatlarini haqqoniy ko‘rsatib berdi.

Nazar Eshonqulning “Tobut shahar” hikoyasida tasvirlangan voqea shaharda bo‘lib o‘tadi, hikoya qahramonlari va bosh hamrohlari birgalikda o‘lat shaharga borishadi. Asar me‘mor tilidan hikoya qilinadi. Hikoya tobut shaklida qurilgan shahar – ya‘ni, sovet tuzumi haqida. Odamlarning hissiz va loqaydligi, me‘morning aqldan ozishi, shahardagi qo‘llansa hid, borgan sari og‘irlashib borayotgan ahvol, o‘zini-o‘zi yemirib borayotgan shahar, mustabid tuzumning belgilarini ko‘rsatuvchi ramzlar. O‘zi umuman asar ramziylikka asoslangan. Xalqlarni manqurtga, tirik qullar, tekin ishchi kuchiga aylantirmoqchi bo‘lgan tuzum tobutga o‘xshatilgan. Bu odamzot hali xayoliga keltirmagan shahar – ilmiy kommunizm degan niqob ostidagi qonli siyosatning aksi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Nazar Eshonqul asarlarida jamiyat, jamiyat kishilari, davr fojeasi, shaxs muammosi, hukrom mafkura siyosati ostida ezilgan xalq, tuzumning insonlar ruhiyatiga ko‘rsatgan salbiy ta‘sirlari, psixologik muammolar, insonlar taqdirini tubdan o‘zgartirib yuborgan ijtimoiy-siyosiy vaziyat belgilar, ramzlar orqali ochib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адабиёт назарияси. Икки томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1978.
2. Адабиёт назарияси. Икки томлик. 2-том. – Тошкент: Фан, 1979.
3. Эшонкул Н. Ялпиз ҳиди. – Тошкент: Шарқ.
4. Эшонкул Н. Тасаввурга дош берсанг бўлди... // Ёшлик. – Тошкент, 2003, -№
5. Internet saytlari : [http:// ziyoNet.uz](http://ziyoNet.uz)
[http: // kitob.uz](http:// kitob.uz) [http: // arxiv.uz](http:// arxiv.uz)